

PILOTSUZ UÇUŞ SİSTEMLƏRİ İLƏ MEŞƏ EKOSİSTEMLƏRİNİN MONİTORİNQİ

İbrahimova L.P.

Naxçıvan Dövlət Universiteti, Naxçıvan ş., Azərbaycan

levlaibrahimova@ndu.edu.az

Açar sözlər: dron, meşə, ekosistem, monitoring, ekoloji tədqiqatlar

Xülasə: Pilotsuz uçuş sistemlərdən istifadə etməklə ümumilikdə meşə ekosistemlərinin monitoringi sahəsində aparılan işlərin və tədqiqatların aktuallığı onunla bağlıdır ki, ənənəvi üsullarla, o cümlədən yerdən müşahidə ilə monitoring işlərinin aparılması çox vaxt mövcud vəziyyət haqqında tam məlumat vermir. Nəzəri tədqiqatın köməyi ilə işin mövzusu “meşə təsərrüfatının monitoringinin vacibliyinin əsaslandırılması vəziyyətin yaxşılaşdırılması üçün tövsiyələr” modelinə uyğun olaraq nəzərdən keçirilir. İşin aktuallığı onunla əlaqədardır ki, hazırda meşə təsərrüfatının təhlilinə yanaşmalar əsasən uçan pilotsuz texnologiyalar və yerüstü lazer skanərləri sahəsində ən son inkişafə əsaslanır. Bu, çətin şəraitdə operativ qərarların qəbul edilməsinə müsbət təsir göstərir.

Bundan əlavə, ağac kəsmə sahələrinin ayrılması və vergiyə cəlb edilməsi, hazırlıq işləri zamanı təlim meydançalarının salınması (məşq meydançalarının, ağac kəsmə sahələrinin rəqəmsal dublikatlarının alınması), meşəqurulma işlərinin keyfiyyətinə nəzarət, meşə təsərrüfatının həcmünün müəyyən edilməsi sahəsində problemlərin həllində çox zəruridir.

Meşəbərpa işlərinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi, meşələrin idarə edilməsi və meşə təsərrüfatı işlərinin keyfiyyətinin yoxlanılması, kəsiklərin həcmünün müəyyən edilməsində pilotsuz uçuş aparatlarının böyük rolu vardır.

Son illər yer səthinə antropogen təsirlərin artması meşə ekosistemlərinin sahəsinin azalmasına və sıradan çıxmasına səbəb olmuşdur. Bu problemi aradan qaldırmaq üçün respublikamızda hər il müvafiq dövrlərdə meşələrdə monitoringlər aparılır. Buna baxmayaraq monitoringlər tam dolğun məlumat almağa imkan vermir. Bu səbəbdən suni intellektin məhsulu olan pilotsuz uçuş sistemlərindən, dronlardan istifadə etmək olduqca vacibdir. Respublikamızda o qədər də geniş istifadə edilməsə də, dünya təcrübəsində meşə ekosistemlərinin öyrənilməsində olduqca geniş tətbiq edilir.

Respublikamızın meşələri iqlim dəyişikliyi, antropogen təzyiğin mənfi təsirləri (çirklənmə, yanğınlar, qanunsuz ağac kəsmə), zərərvericilərin epidemiyası və quraqlıq ilə əlaqəli ciddi problemlərə məruz qalır. Mövcud vəziyyətə diqqət yetirilməməsi vəziyyətin pisləşməsinə səbəb ola bilər, çünki əks halda meşə təsərrüfatı öz ekoloji və sosial-iqtisadi vəzifələrini tam yerinə yetirə bilməz.

Bu problemə kifayət qədər diqqət yetirilmədiyi üçün meşə təsərrüfatının vəziyyəti haqqında müasir məlumatların olmaması və meşə təsərrüfatının monitoringi sahəsində inkişaf etmiş texniki sahənin olmaması problemi daha da ağırlaşdırır. Mövcud məlumatlar adətən yanğınlarla bağlıdır və ilk növbədə digər komponentlərə xüsusi diqqət yetirilməlidir. Bunlar aşağıdakılardır:

Növ müxtəlifliyini öyrənmək;

Növlərin müxtəlifliyinə əsaslanan meşə tərkibinin təhlilini aparmaq;

zərərvericilərin və xəstəliklərin yayılmasına nəzarət etmək;

**Süni intellekt: nəzəriyyədən praktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

ərazilərin bataqlıq və ya səhralaşma dərəcəsinin qiymətləndirilmək.

Hazırda respublikamızda dəqiq və müqayisə edilə bilən uzunmüddətli meşə məlumatlarının toplanması üçün vahid sistem yoxdur. Buna görə də monitorinq sahəsində pilotsuz uçuş sistemlərindən istifadə olunması olduqca vacibdir. Bu məlumatlar respublikamızın bütün meşələrini əhatə edən və məlumatların müqayisəliliyini təmin edən hərtərəfli, yüksək keyfiyyətli və operativ qiymətləndirməni həyata keçirməyə imkan verəcəkdir. Bu, yuxarıda qeyd olunan təhlükələrə qarşı durmağa kömək edəcək, kənd yerlərinin inkişafına və bioiqtisadiyyatına müsbət təsir göstərəcək və razılaşdırılmış meşə təsərrüfatı qaydalarına, həmçinin siyasətlərinə uyğunluğu təşviq edəcək. Bununla yanaşı təbii fəlakətlər və onların nəticələri, eləcə də insanların mənfi təsirləri ilə mübarizə üçün respublikamız meşələrin iqlim təhlükələri, riskləri və zərərləri üçün sistemli monitorinqini əldə etməyə şərait yaradır.

Tədqiqat işimizin məqsədi müasir şəraitdə pilotsuz uçuş sistemlərindən istifadə etməklə meşə təsərrüfatının monitorinqinin məqsədlərini müəyyən etməkdir.

Dronlar karbon daxil olmaqla bir çox şeyi izləyə və ölçə bilər. Onlar sürətli, ucuz, cəldirlər və böyük miqdarda əmək ehtiyatına qənaət etməyə imkan verir.

Meşə örtüyündə dəyişikliklərin monitorinqi də meşələrin qırılması və meşələrin deqradasiyası nəticəsində karbon emissiyalarının azaldığını göstərən REDD+ nəticəyə əsaslanan çərçivənin tərkib hissəsidir (Гадаллах, 2022, c.100).

Tədqiqat nəticəsində məlum olub ki, təyyarə modeli ölçüsündə pilotsuz təyyarəyə kiçik kamera taxıb onu 50-300 metr hündürlükdə uçurmaqla yüksək məkan ayırddedici təsvirlər əldə etmək olar.

Bu qətnamə ilə xüsusi ağaclar və mövcud torpaq örtüyü dəyişiklikləri asanlıqla müəyyən edilə və izlənilə bilər.

Pilotsuz uçan aparatın aşağı qiyməti və istismarının asanlıığı o deməkdir ki, meşələrdə ölçmələr daha bahalı olan ənənəvi uzaqdan zondlama texnologiyalarından daha tez-tez aparıla bilər (Костин, 2022, c.250, Старовойтов, 2021, c.121).

Toplanmış məlumatlar meşənin 3D xəritəsini yaradan alqoritmlə şərh edilir və digər məlumatlarla yanaşı, ərazidəki ağacların sayını, ağacın həcmi, bitki örtüyü ilə örtülmüş ərazini və yarpaqların miqdarını göstərir (Устинова, 2023, c.29).

Texnoloji yeniliklər qiymətləndirmə sahəsində əhəmiyyətli irəliləyişlərə səbəb olmuşdur. Əvvəllər qiymətləndirmə prosesi qiymətləndiricinin empirik təcrübəsindən hədsiz dərəcədə asılı olan daha çox sənətkarlıq şəraitində, qeyri-elmi metodologiyalar və subyektiv yanaşmalarla aparılırdı ki, bu da çox vaxt qeyri-dəqiq, gecikmiş və əsassız qiymətləndirmələrlə nəticələnirdi (Беспалова, 2021, c.47).

Yeni texnologiyalar və bazar məlumatlarına çıxışın artması sayəsində bu ssenari sürətlə dəyişir. Texnoloji innovasiyaların qiymətləndirməni dəyişdirməsinin əsas yollarından biri meşənin dəyərini təsir edən yer, ölçü, topoqrafiya və digər müvafiq amillər haqqında ətraflı məlumat verən yeni qiymətləndirmə vasitələri və texnologiyalarının tətbiqidir (Кремчеев, 2023, c.127, Островская, 2020, c.103, Яценко, 2020, c.115).

Meşənin qiymətləndirilməsinin aparılması adətən meşə icarəsi əməliyyatının bir hissəsidir. Mütəxəssis, məsələn, meşə ekosistemlərinin sahəsi, orada mövcud olan növlər, ağacların sayı kimi bir çox aspektləri nəzərə alaraq bütün ərazini qiymətləndirməli olacaq (Рыльский, 2020, c.74). Meşənin qiymətləndirilməsi sənəddə öz əksini tapdıqda, torpağın özünün dəyəri də qiymətləndirilə bilər. Meşə qiymətləndirmələrinin aparılmasına neytral bir şəxs cavabdeh olmalıdır. Yəni o, nə torpağın

2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice, 17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan

mülkiyyətçisi, nə də həmin torpaq sahəsində torpaq almaqda, icarəyə verməkdə maraqlı olan və ya ağac kəsimi aparmağı planlaşdıran şirkətin nümayəndəsi ola bilməz. Bu, ixtisaslaşmış təşkilatın monitorinqinə ehtiyac yaradır.

Son vaxtlara qədər meşələrin qiymətləndirilməsi əsasən əl üsulları ilə həyata keçirilirdi və ölçmələr zamanı dronlardan alınan məlumatlar intellektual sistemlə deyil, şəxs tərəfindən hesablanırdı. Bununla əlaqədar olaraq, iki növ problem dərhal göründü: hesablamaların aşağı sürəti və səhvlərin olma ehtimalı. İkinci aspektin baş vermə ehtimalını azaltmaq üçün nəzarət edən təşkilatın işçiləri müstəqil məlumat əldə etmək üçün gəzinti ölçmələrindən istifadə etməlidirlər ki, bu da iş vaxtını daha da artırır, bəzi hallarda torpaq sahəsinin kirayəçisi üçün kritik ola bilər. Ağacın növünün müəyyən edilməsində bir səhv növ müxtəlifliyinin qorunmasına nəzarət edən tənzimləyici təşkilatların iddialarına səbəb ola bilər.

Buna görə də, süni intellektə əsaslanan yeni proqramlar və modellərdən istifadə edərək cinslərin qiymətləndirilməsi Roslesinforq-un indi istifadə etməyə çalışdığı həqiqətən vacib bir həll kimi görünür. Şirkətin işində ən son yenilik həm də fokus uzunluğu 50 mm olan Leica RCD-30 kamerası ilə aerofotografiyadan istifadə etməklə ortomozaik modelin üstündə ortomozaika yaratmaq üçün Leica ALS-70HP lidardan (skaner) istifadə edilməsi olub (Şəkil 2). Bunun sayəsində mikrostansiya kompleksindən və süni intellekt əsasında hazırlanmış moduldan istifadə etməklə emal oluna bilən yüksək keyfiyyətli rastr modelinin yaradılması vaxtını azaltmaq mümkün olub.

Bundan əlavə, meşənin kəmiyyəti və keyfiyyəti ilə bağlı məlumat əldə etmək inventar apararkən və kəsilmə planlarını təyin edərkən faydalı ola bilər. Bununla yanaşı, meşə sahəsi qiymətləndirilərkən pozuntular müəyyən edilə bilər ki, bu da dövlət büdcəsinin doldurulmasına kömək edəcəkdir.

Nəzərdən keçirilən məlumatlara əsasən, qeyd etmək olar ki, meşə monitorinqi təkcə meşənin tərkibinin və keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi kontekstində deyil, həm də meşələrin kəsilməsi üçün ərazinin işarələnməsi və ağacların kəsilməsinin müəyyən edilməsi çərçivəsində mühüm və təxirəsalınmaz vəzifədir.

Alınan ölçmələrə əsasən, ekosistemin insan fəaliyyətinə reaksiyası və dəyişən iqlim şəraiti də daxil olmaqla xarici qüvvələrin təsiri haqqında ümumi anlayış əldə etmək olar. Monitorinq təkcə ağacların özlərini deyil, həm də onlara təsir edən ətraf mühitin xüsusiyyətlərini əhatə edə bilər. Xüsusilə, atmosferin tərkibindən, temperaturdan və ağaclara təsir edən orqanizmlərdən danışmaq olar.

Toplanmış məlumatlar, həmçinin topoqrafik xəritəçəkmə, geoloji tədqiqatlar, bitki örtüyünün təhlili, ərazinin modelləşdirilməsi, landşaft dəyişikliyinə monitorinqi, təbii ehtiyatların qiymətləndirilməsi, şəhərsalma və dəqiq ərazi məlumatları tələb edən bir çox digər sahələr kimi müxtəlif tətbiqlər üçün emal oluna və istifadə edilə bilər. Bu sahədə problem monitorinq üçün istifadə edilən dronların aşağı batareya ömrü, eləcə də dəyişən iqlim şəraitinin öhdəsindən gələ bilməməsi olaraq qalır.

Xüsusilə, praktiki ölçmələr zamanı müəyyən edilmişdir ki, güclü küləklər relyef haqqında qeyri-dəqiq məlumatlara səbəb ola bilər, həmçinin bir neçə faktorun birləşdiyi zaman avadanlıqların itməsinə səbəb ola bilər.

Qışda monitorinq zamanı bəzi modellər zəif işləyirdi, yəni buzlanma problemi məlum oldu ki, bu da mövcud iqlim şəraitinə görə nəzərə alınmalı idi. Bu, təyyarələrin dizaynı baxımından daha təkmil sistemlərin inkişafına gətirib çıxarır.

Bundan əlavə, monitorinqdə təkmilləşdirmələrin həyata keçirilməsinin başqa bir istiqaməti bu prosesin məqsədlərindən asılı olaraq meşə təsərrüfatının vəziyyətinin qiymətləndirilməsi alqoritmlərinin təkmilləşdirilməsi hesab edilə bilər, çünki o, çoxşaxəli və çoxistiqamətli kimi xarakterizə edilə bilər.

AICON
2024

**Süni intellekt: nəzəriyyədən prktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

Yalnız ağacların özlərini deyil, həm də torpağın vəziyyətini, yarpaqların miqdarını və müəyyən bir ərazidə atmosferin tərkibini qiymətləndirmək olar.

**МОНИТОРИНГ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА С ПОМОЩЬЮ БЕСПИЛОТНЫХ
ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ**

Ибрагимова Л.П.

Нахчыванский государственный университет, Нахчыван, Азербайджан

leylaibrahimova@ndu.edu.az

Актуальность работы и исследований в области мониторинга лесного хозяйства в целом с помощью беспилотных авиационных систем обусловлена тем, что мониторинговые работы традиционными средствами, включая наблюдение с земли, зачастую не дают полной информации о текущей ситуации. Предмет работы с помощью теоретических исследований рассматривается по принципу следования модели «обоснование значимости мониторинга лесного хозяйства – современное состояние проблемы – рекомендации по улучшению ситуации». Актуальность работы обусловлена тем, что подходы к анализу лесного хозяйства в настоящее время во многом базируются на новейших разработках в области летающих беспилотных технологий и наземных лазерных сканеров. Это положительно сказывается на принятии оперативных решений в сложных обстоятельствах.

Кроме того, необходимо решать задачи в области работ по отводу и таксации лесосечных площадей, закладке учебных полигонов при подготовительных работах (получение цифровых дубликатов учебных полигонов, лесосечных площадей), контролю качества лесоустроительных работ, определению объемов заготовленной древесины на нижних и верхних складах, выполнению контрольных мероприятий.

Среди них можно выделить: оценку эффективности лесовосстановительных работ, проверку качества лесоустроительных и лесохозяйственных мероприятий, определение объемов подрубок.

FORESTRY MONITORING BY UNMANNED AERIAL SYSTEMS

Ibrahimova L.P.

Nakhchivan State University, Nakhchivan, Azerbaijan

leylaibrahimova@ndu.edu.az

The relevance of the work and research in the field of forestry monitoring in general with the help of unmanned aerial systems is because the monitoring work by traditional means, including observation from the ground, often does not provide complete information about the current situation. The subject of the work with the help of theoretical research is reviewed according to the principle of following the model "justification of the significance of forest monitoring – current state of the problem – recommendations for improving the situation". The relevance of the work is due to the fact that

2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice, 17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan

approaches to analysing forestry are now largely based on the latest developments in the field of flying unmanned technologies and terrestrial laser scanners.

In addition, there is a necessity to solve tasks in the field of work on allotment and taxation of harvesting areas, laying of training polygons during preparatory works (obtaining digital duplicates of training polygons, harvesting areas), quality control of forest inventory works, determination of volumes of harvested timber at lower and upper storehouses, performance of supervisory activities.

The following can be distinguished among them: evaluation of the effectiveness of reforestation works, verification of the quality of forest inventory and forest management measures, determination of the volume of undercutting.

Ədəbiyyat

1. Беспалова В.В. (2021) Внедрение цифровых технологий на предприятиях лесного комплекса. Журнал прикладных исследований, №2. 45-53
2. Гадаллах Н.А.Х. (2022) Интегрированный подход к оценке и мониторингу состояния лесов в засушливых регионах Судана. Аридные экосистемы. №2 (91), 98-104
3. Костин П.И. (2022) Таксация леса при помощи БПЛА / П.И. Костин // Вестник науки и образования. №1-2 (121), 245-253
4. Кремчеев Р.Н. (2023) Исследование предпосылок внедрения интегрированной системы устойчивого лесопользования. Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. №7. 126-135
5. Островская А.С. (2020) Применение инновационных технологий в государственном управлении лесным хозяйством Российской Федерации. Скиф. №5-1 (45). 95-106.
6. Рыльский И.А. (2020) Лазерное сканирование и обеспечение пространственными данными в эпоху цифровой экономики. Вестник науки и образования. №12-1 (90). 65-78
7. Старовойтов А.В. (2021) Оценка объемов вырубki лесов по данным дистанционного зондирования Земли. Учен. зап. Казань. ун-та. Сер. Естеств. науки. — №4. 116-123
8. Устинова А.Н. (2023) Некоторые проблемы управления в области защиты и воспроизводства лесов. Охрана и воспроизводство лесов. Право и государство: теория и практика. 25-31
9. Покоева М.В. (2020) Экологические исследования смешанных насаждений методами дистанционного зондирования. Вестник МГУЛ. Лесной вестник. №3. 196-203
10. Яценко И.Г. (2020) Мониторинг площади потерь лесов нефтедобывающей территории Томской области с применением спутниковых данных. Интерэкспо Гео-Сибирь. №2. 110-121